

Analyses des déterminants de l'intensité des échanges commerciaux intra-COMESA : cas de la République Démocratique du Congo (RDC)

Analysis of the Determinants of Intra-COMESA Trade Intensity: The Case of the Democratic Republic of Congo (DRC).

Auteur 1 : ASSERO ODHUA Nicole.

Auteur 2 : LELO DI MBOKO Roger Charles.

Auteur 3 : KITOKO LISOMBO Etienne.

Auteur 4 : EGUDRA NYADRI Janvier.

ASSERO ODHUA Nicole, Enseignante Chercheuse à la Faculté des Sciences Economique et de Gestion de l'Université de Bunia et Membre au Laboratoire de Recherche en Économie Appliquée et Développement (LAREAD)

LELO DI MBOKO Roger Charles, Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences Economique et de Gestion de l'Université de Kisangani

KITOKO LISOMBO Etienne, Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences Economique et de Gestion de l'Université de Kisangani

EGUDRA NYADRI Janvier, Enseignant Chercheur à la Faculté des Sciences Economique et de Gestion de l'Université de Kisangani et Membre au Laboratoire de Recherche en Économie Appliquée et Développement (LAREAD)

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ASSERO ODHUA .N, LELO DI MBOKO .R Ch, KITOKO LISOMBO .E & EGUDRA NYADRI .J (2026) « Analyses des déterminants de l'intensité des échanges commerciaux intra-COMESA : cas de la République Démocratique du Congo (RDC) », African Scientific Journal « Volume 03, Num 35 » pp: 0449 – 0481.

DOI : 10.5281/zenodo.19222281

Copyright © 2026 – ASJ

RESUME

Cet article Analyse les déterminants de l'intensité des échanges commerciaux intra-COMESA, entre la RDC et les autres pays membres, en utilisant le modèle gravitaire par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO), les résultats révèlent plusieurs facteurs clés influençant les flux commerciaux bilatéraux dans cette région. La taille économique, mesurée par le PIB, constitue un déterminant fondamental. Les coefficients élevés et significatifs des PIB de la RDC et des partenaires montrent que des économies plus grandes sont mieux équipées pour échanger et absorber des biens et services, confirmant les théories économiques classiques. De plus, la qualité des infrastructures est cruciale pour stimuler le commerce intra-régional. L'impact positif des infrastructures de transport et logistiques souligne la nécessité d'investir dans ce secteur, essentiel pour réduire les coûts et améliorer la connectivité en Afrique.

Mots-clés : commerciaux intra-COMESA, RDC, Afrique.

ABSTRACT

This article analyzes the determinants of intra-COMESA trade intensity between the DRC and other member countries, using the gravity model through the Ordinary Least Squares (OLS) method. The results reveal several key factors influencing bilateral trade flows in this region. Economic size, measured by GDP, is a fundamental determinant. The high and significant coefficients of the GDPs of the DRC and its partners indicate that larger economies are better equipped to trade and absorb goods and services, confirming classical economic theories. Additionally, the quality of infrastructure is crucial for boosting intra-regional trade. The positive impact of transport and logistics infrastructure emphasizes the need for investments in this sector, which is essential for reducing costs and improving connectivity in Africa.

Keywords : intra-COMESA trade, DRC, Africa.

INTRODUCTION

Depuis trois décennies, l'intégration régionale s'est affirmée comme l'axe central des stratégies de développement en Afrique. Toutefois, derrière l'essor du commerce mondial avec une part du PIB passant de 39 % à 59 % entre 1989 et 2007 (Mallaby, 2016) se cache une réalité préoccupante : le continent peine à commercer efficacement avec lui-même. En effet, selon les statistiques de la CNUCED (2022), le commerce intra-africain ne représente qu'environ 12 % des échanges globaux du continent. Ce chiffre contrastant avec la dynamique d'autres blocs régionaux, tels que l'ASEAN (24 %), l'ALENA (51 %) ou l'Union Européenne (66 %), met en lumière des disparités croissantes entre les Communautés Économiques Régionales (CER).

Ainsi, la CAE affiche un certain dynamisme avec un taux de 17,96 %, tandis que la CEEAC, dont la République Démocratique du Congo (RDC) est membre, stagne à un niveau alarmant de 1,31 %. Dans ce contexte, les CER sont perçues comme des instruments clés de transformation structurelle. Comme l'affirme Stéphane Zouri (2023), l'intégration régionale en Afrique est devenue une nécessité cruciale pour renforcer le poids du continent dans les échanges mondiaux.

Au cœur de cette ambition, le Marché Commun de l'Afrique Orientale et Australe (COMESA) se présente comme une zone prometteuse, aspirant à éliminer ses entraves tarifaires. Avec plus de 200 millions d'habitants (Banque Mondiale, 2022) et un potentiel énorme en ressources énergétiques et minérales, cette zone dispose de tous les atouts pour devenir un géant économique. La RDC, souvent qualifiée de « scandale géologique » pour ses richesses, devrait constituer le moteur de cette dynamique.

La RDC, grâce à sa position géographique centrale et ses vastes ressources naturelles, occupe une place unique dans le système du COMESA. Bordant neuf pays, dont cinq font partie de notre échantillon d'étude (Burundi, Rwanda, Zimbabwe, Ouganda, Zambie), elle représente un carrefour naturel pour le commerce transcontinental. Pourtant, son intégration dans ce bloc commercial est marquée par une ambivalence historique. D'un côté, elle affiche une ouverture politique manifeste, comme en témoigne la ratification de traités tels que l'AGOA et « Tout sauf les armes » (Egudra, 2020). De l'autre, l'intégration économique réelle peine à dépasser les zones frontalières immédiates.

Lucien Nyembo (2022) souligne ce paradoxe, où la RDC illustre parfaitement la situation d'économies potentiellement performantes mais résolument extraverties. Le pays ne réalise que 8,3 % de ses exportations avec ses partenaires du COMESA, contre plus de 60 % vers des marchés lointains en Europe et en Asie.

Un des principaux freins à cette intégration est le fossé infrastructurel. Tandis que des pays comme l'Égypte ou le Kenya bâtissent des hubs logistiques solides, la RDC est confrontée à un

déficit de connexions qui transforme chaque trajet en coût prohibitif. Selon Jamie MacLeod (2024), l'intensité des échanges au sein du COMESA est moins entravée par les droits de douane que par l'inefficacité des réseaux de transport. Ainsi, sans corridors adaptés, la distance géographique se transforme en barrière économique insurmontable.

À ce défi physique s'ajoute un obstacle plus insidieux : l'émergence des barrières non tarifaires (BNT). Bien que les tarifs aient été réduits, les complications administratives, la multitude d'agences aux frontières, et les normes sanitaires divergentes agissent comme des taxes invisibles. Tidiane Kinda (2023) note que ces obstacles compromettent l'effet positif du commerce, en particulier pour la RDC, dont les échanges restent trop concentrés sur des produits bruts à faible valeur ajoutée (Ndikumana, 2023).

Enfin, l'adhésion récente de la RDC à la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et son involvement dans la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAF) complexifient davantage le paysage institutionnel. Ce phénomène de multi-appartenance impose à la RDC l'harmonisation de régimes commerciaux parfois concurrents. Comme le souligne la Commission Économique pour l'Afrique (2025), l'intensité des échanges intra-COMESA doit désormais être analysée à la lumière de ces nouvelles dynamiques continentales.

En effet, l'objectif de ce papier est d'analyser les déterminants de l'intensité des échanges commerciaux intra-COMESA, entre la RDC et les autres pays membres, en utilisant le modèle gravitaire par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires pour quantifier l'impact net des facteurs structurels (infrastructures, distance, frontières) et institutionnels sur l'intensité commerciale réelle, au-delà des simples engagements déclarés. Bien plus, autre l'introduction, le papier est structuré de la revue de littérature, la méthodologie, les résultats et la conclusion.

Revue de la littérature

Les recherches récentes sur l'intégration économique confirment en grande partie les conclusions des études pionnières. Deux principaux groupes de travaux peuvent être identifiés. Le premier groupe d'études remet en question les déterminants traditionnels de l'intégration économique, soulignant des facteurs variés tels que l'ouverture financière (Alotaibi et Mishra, 2014), l'inflation, les fluctuations des taux de change (Garali et Othmani, 2015), ainsi que des aspects sociologiques comme l'ethnicité (Guo, 2015). Marginean (2015) les divise en déterminants macroéconomiques (barrières tarifaires, politiques d'intégration) et microéconomiques (comportement commercial des entreprises et des individus).

Le second groupe se concentre sur les effets de l'intégration économique, notamment sur le bien-être (Behrens et al., 2007), les institutions du marché du travail (Schöb et Wildasin, 2007), les rendements et la concentration géographique des multinationales (Chen, 2009).

L'intégration favorise également la sécurité sociale, la mobilité des capitaux et stimule la gestion des crises économiques (Rana, 2007).

Les infrastructures constituent un déterminant crucial de l'intensité commerciale, comme le montre Jean-Christophe Maur (2024) : pour des pays tels que la RDC, la « distance économique » prend le pas sur la distance géographique. Le manque d'infrastructures aggrave ce problème, agissant comme une taxe qui annule les bénéfices de la libéralisation douanière. La Banque Mondiale (2025) affirme que l'amélioration des infrastructures pourrait doubler les échanges intra-communautaires, indépendamment d'une réduction tarifaire.

Les barrières non tarifaires (BNT) représentent également un enjeu majeur, puisque les recherches indiquent que les délais administratifs et la corruption aux frontières constituent des freins significatifs (MacLeod, 2024). La dimension institutionnelle et sécuritaire est également essentielle, notamment dans la région des Grands Lacs. Koen Vlassenroot (2022) montre que les conflits armés déplacent souvent le commerce vers des circuits informels, difficiles à quantifier par les statistiques officielles.

Concernant la République Démocratique du Congo, des travaux soulignent son statut d'économie « pivot mais extravertie » (Nyembo, 2022 ; Ndikumana, 2023). Malgré son potentiel régional, la RDC commerce davantage avec l'Union Européenne et la Chine qu'avec ses partenaires du COMESA.

En somme, bien que des études aient abordé le commerce intra-COMESA, la RDC a souvent été traitée comme un cas périphérique. Cette recherche vise à combler ce vide en analysant l'intensité commerciale bilatérale entre la RDC et quatorze de ses partenaires, afin d'éclairer les dynamiques régissant son rôle régional.

3. Méthodologie

Pour valider les hypothèses et atteindre les objectifs de recherche, cette étude adopte une démarche hypothético-déductive, intégrant des méthodes historiques et systémiques dans un cadre économétrique fondé sur un modèle de gravité augmenté. La collecte de données s'appuie sur une analyse documentaire, complétée par des outils statistiques et mathématiques à l'aide du logiciel STATA.

3.1. Méthode historique

Cette méthode permet de contextualiser les événements économiques dans leur évolution. Elle nous a aidés à retracer les transformations de la politique commerciale de la RDC et les changements institutionnels du COMESA depuis 2005, en interprétant des ruptures divisant les séries statistiques (crises, réformes, chocs exogènes) influençant l'intensité commerciale.

3.2. Méthode systémique

L'approche systémique considère les éléments d'étude comme un ensemble interconnecté, et non comme des composantes isolées (Ndikumana, 2023). Elle s'avère essentielle pour analyser l'intégration régionale, permettant de percevoir le COMESA comme un système dont la RDC est un sous-système stratégique. Cette approche facilite l'intégration de variables que les modèles de gravité classiques ont du mal à cerner.

3.3. Approche économétrique

L'approche économétrique utilise des données quantitatives et parfois qualitatives pour décrire et prédire des phénomènes économiques grâce à des modèles de gravité. Elle est la méthode principale pour atteindre les objectifs de cette étude, intégrant les instruments d'analyse mathématiques et statistiques.

3.4. Collecte et traitement des données

La technique documentaire a été utilisée pour récupérer des rapports pertinents afin de construire une revue de littérature théorique et empirique. Le traitement des données de panel a été effectué via le logiciel STATA, reconnu pour son efficacité dans l'estimation de modèles complexes.

3.5. Modélisation économétrique

Bâtie sur les travaux de Jan Tinbergen (1962) et Pöyhönen (1963), cette étude applique des modèles qui relient les flux commerciaux au PIB et à la distance géographique, en intégrant des raffinements théoriques tels que les "termes de résistance multilatérale" (Bergstrand, 1985 ; Head et Mayer, 2014). Elle tient également compte des « distances institutionnelles » qui compliquent la dynamique commerciale en Afrique (Brenton, 2024 ; Ndikumana, 2023).

L'analyse empirique sera réalisée à partir d'un modèle en données de panel, permettant de contrôler les effets spécifiques des pays et d'exploiter la dimension temporelle des données. Ce choix méthodologique est crucial pour capter les dynamiques économiques sous-jacentes et obtenir des estimations robustes.

3.3.1. Les fondements théoriques de l'utilisation du modèle de gravité

Le modèle de gravité du commerce international tire son origine d'une analogie physique intuitive, transposant la loi de gravitation universelle de Newton au domaine économique. Formulé initialement par Tinbergen (1962), il postule que l'intensité des échanges commerciaux bilatéraux entre deux pays i et j est directement proportionnelle à leur « masse économique » respective généralement mesurée par leurs produits intérieurs bruts (PIB) et inversement proportionnelle à la distance géographique qui les sépare. Dans sa forme la plus simple, l'équation s'écrit :

$$X_{ij} = G \left[\frac{Y_i \cdot Y_j^\beta}{D_{ij}} \right]$$

où X_{ij} représente les flux commerciaux bilatéraux, Y_i et Y_j les PIB des pays partenaires, D_{ij} la distance géographique, et G , α , β , γ des paramètres à estimer.

Initialement présentée comme une relation empirique, cette formulation a rapidement retenu l'attention des théoriciens grâce à sa capacité prédictive, avec des élasticités de la distance aux alentours de -1 et des élasticités PIB proches de 1. Les premières justifications théoriques ont été fournies par Anderson (1979), qui dérive l'équation de gravité d'un modèle de demande d'importations à élasticité de substitution constante (CES) avec différenciation géographique des produits. Ce modèle démontre que les parts de marché bilatérales dépendent des prix relatifs et des résistances commerciales, justifiant ainsi la structure multiplicative et l'élasticité unitaire par rapport aux PIB.

Bergstrand (1985) enrichit cette approche en intégrant la théorie de la concurrence monopolistique, montrant que le modèle de gravité émerge également dans des contextes d'économies d'échelle croissantes et de biens différenciés, expliquant ainsi le commerce intra-branche entre pays similaires.

La contribution majeure d'Anderson et van Wincoop (2003) résout le « puzzle des frontières » en introduisant les résistances commerciales multilatérales, affirmant que le commerce bilatéral dépend non seulement des barrières bilatérales, mais aussi des alternatives commerciales offertes par d'autres partenaires mondiaux. Le modèle généralisé s'écrit alors :

$$X_{ij} = \left[\frac{Y_i \cdot E_j}{Y} \right] \Pi_{ij}$$

Le modèle de gravité bilatérale normalisé par les termes de commerce mondiaux Y (production totale) et E_j (importations totales du partenaire) repose sur une dérivation microéconomique conforme aux hypothèses d'Armington, de concurrence monopolistique et d'hétérogénéité des firmes (Melitz, 2003). Cela légitime l'utilisation d'effets fixes pour les exportateurs et importateurs dans les estimations modernes, et la structure multiplicative du modèle. L'intégration des données de panel permet de contrôler les hétérogénéités inobservées entre partenaires au fil du temps. Baltagi, Egger et Pfaffermayr (2003) formalise cette méthode avec des effets fixes individuels et temporels, traitant les problèmes d'endogénéité et de biais d'omission.

Cette spécification est essentielle pour analyser les échanges entre la RDC et le COMESA, chaque partenaire ayant des caractéristiques structurelles uniques qui influencent durablement les flux bilatéraux. Des recherches récentes sur les élasticités commerciales (Hummels et Klenow, 2005 ; Simonovska & Waugh, 2014) valident le modèle généralisé, même face à des

distributions de productivité non log-normales. Head et Mayer (2014) recueillent plus de 5 000 estimations, montrant une stabilité des élasticités PIB (0,8-1,0) et distance (-0,9 à -1,5) à travers divers pays et périodes.

Dans les pays en développement et les accords régionaux africains, des travaux comme ceux de Limao et Venables (2001) montrent que les infrastructures et les coûts logistiques pèsent autant que la distance géographique, impactant particulièrement des économies comme celle de la RDC. Des variables de proximité institutionnelle, telles que la langue partagée, ajoutent une dimension aux coûts de transaction (Rose, 2000 ; Felbermayr & Kohler, 2006).

Les effets des accords régionaux, comme le COMESA, s'analysent par la théorie de Viner (1950), qui établit la distinction entre création et diversion de commerce. La variable d'appartenance au COMESA teste si les préférences tarifaires stimulent les échanges intrarégionaux plus que les déterminants structurels. Baier et Bergstrand (2007) clarifient ces effets en distinguant entre effets directs (réduction tarifaire) et indirects (harmonisation des normes). Enfin, Festoc (1997) propose une équation de gravité inspirée de Bergstrand pour évaluer les échanges entre l'UE et les PECO, intégrant des variables de prix. Contrairement aux études basées sur des régressions instantanées, Festoc utilise des données de panel, permettant davantage d'observations et évitant la colinéarité.

Ainsi, ancré dans des fondements microéconomiques variés et soutenu par une vaste littérature empirique, le modèle de gravité enrichi se révèle être un instrument théorique et économétrique robuste pour analyser les déterminants des échanges bilatéraux entre la RDC et le COMESA, tout en évaluant l'impact réel de l'intégration régionale face aux contraintes géoéconomiques.

De tout ce qui précède, il s'observe que beaucoup des modèles gravitaires évoqués prennent en compte la géographie des pays concernés à travers des variables décrivant la distance. Quoiqu'il en soit, le modèle de gravité est inspiré de la loi de la gravité de Newton, loi selon laquelle l'attraction entre deux corps est fonction de leurs masses respectives et de la distance qui les sépare. Cette loi est matérialisée par l'équation ci-dessous : où A_{ij} représente l'attraction, M_i et M_j les masses respectives des corps i et j , et D_{ij} les distances qui les séparent :

$$A_{ij} = \frac{M_i M_j}{D_{ij}} ; \text{ avec } i \neq j \quad (1)$$

En 1860, H. Carey fut le premier à appliquer la loi de Newton au comportement humain via « l'équation de gravité » avant qu'elle ne soit largement utilisée dans les sciences sociales. Le modèle de gravité appliqué au commerce international a été quant à lui pour la première fois développée indépendamment par Tinbergen (1962) et Pöyhönen (1963).

Dans le modèle de base, le volume des échanges entre pays partenaires est une fonction croissante de leur taille mesurée par le revenu national, et une fonction décroissante des coûts de transport, approximés par la distance qui sépare les deux centres économiques.

$$X_{ij} = A \left[\frac{Y_i Y_j}{D_{ij}} \right]; i \neq j \text{ et } D_{ij} \neq 0 \quad (2)$$

Avec : A une constante ; X_{ij} le volume du commerce entre les pays i et j ; Y_i et Y_j les PIB respectifs des pays i et j ; D_{ij} la distance entre les pays i et j .

A la suite de ces travaux, Linnemann (1966) inclut la population comme un élément de la taille des pays partenaires, ce modèle sera aussi appelé « modèle de gravité augmenté ». Cet apport tient compte de ce fait du niveau de développement, en mesurant le revenu par habitant dans les pays considérés. La forme log-linéaire de ce modèle se présente comme suit :

La forme log-linéaire de ce modèle se présente comme suit :

$$\ln X_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \ln Y_i + \beta_2 \ln Y_j + \beta_3 \ln N_i + \beta_4 \ln N_j + \beta_5 \ln D_{ij} \quad (3)$$

Avec : N_i et N_j les populations respectives des pays i et j ; β_0 la constante ; $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ et β_5 ; les coefficients associés aux variables ; Y_i et Y_j les PIB respectives de pays exportateurs et importateurs ; D_{ij} la distances entre pays i et j .

A travers ces divers travaux, les auteurs ont tenté d'apporter des réponses sur les déterminants des flux bilatéraux de commerce. Baier et Bergstrand (2001) concluent que la croissance du commerce international au cours de ces quarante dernières années est expliquée approximativement à 69% par la croissance du PIB réel, 26% par la réduction des barrières tarifaires et les accords préférentiels de commerce et à 9% par les coûts de transport.

Il sied de rappeler qu'empiriquement, l'équation de gravité est dérivée de la physique newtonienne de gravitation qui énonce que « deux corps s'attirent en raison proportionnelle de leurs masses et en raison inverse du carré de la distance qui les sépare ».

Intuitivement, le modèle de gravité explique l'intensité des flux commerciaux bilatéraux des pays par leurs masses respectives et par la distance qui les sépare. Ainsi, la transposition économétrique originelle simplifiée du modèle de gravité inspirée de Tinbergen (1962) prend la forme suivante :

$$OUV_{it} = \beta_0 \frac{y_i^{\beta_1} \cdot y_j^{\beta_2}}{D_j^{\beta_3}} \text{Exp}(\varepsilon_i) \quad (4)$$

Où OUV_{it} représente le commerce bilatéral entre le pays i et le pays j , Y désigne avec les indices i et j le PIB des pays participants aux échanges bilatérales et qui sont séparés par une distance D . et ε_i le terme d'erreur. Cependant, cette forme simplifiée du modèle de gravité n'a jamais été appliquée en l'état. Selon les auteurs et en fonction des objectifs poursuivis et des sensibilités théoriques, certaines variables sont généralement ajoutées.

La spécification récente du modèle de gravité revient à Head et Mayer (2014) qui identifient trois formulations : générale, structurelle et naïve. La formulation « générale » se présente ainsi :

$$X_{ni} = GS_{ni}M_n\phi_{ni} \quad (5)$$

Où X_{ni} est le commerce bilatéral entre un pays i et ses n partenaires. Le terme S_i exprime les capacités de l'exportateur i vers toutes les destinations. M_n Capte toutes les caractéristiques des n marchés destinataires, avec $\phi_{ni}(0 \leq \phi_{ni} \leq 1)$ un coefficient qui mesure l'accessibilité bilatérale du pays i vers ses partenaires n . Il combine les coûts des échanges, auxquels on associe les élasticités mesurant leur impact sur les flux commerciaux. Enfin, G est la constante de gravité.

Plusieurs études ont proposé des variantes sophistiquées au modèle de gravité classique pour répondre à des problématiques spécifiques ou intégrer des développements théoriques récents. Parmi celles-ci figurent le modèle de gravité structurelle avec résistances multilatérales (Anderson & van Wincoop, 2003), le modèle à hétérogénéité des firmes (Helpman, Melitz & Rubinstein, 2008), le modèle spatialement augmenté (Anderson & Yotov, 2020), ou encore les modèles dynamiques en panel à correction d'erreur (Westerlund & Urbain, 2012).

Pour cette étude, tenant compte de ses objectifs analytiques, identification des déterminants structurels des échanges RDC-COMESA et de ses contraintes empiriques, panel bilatéral de taille modérée ($T \approx 23$ ans), données partielles sur les firmes, la variante retenue est le modèle de gravité en panel avec effets fixes multiples.

Cette variante s'impose pour plusieurs raisons théoriques et pratiques. D'abord, elle découle directement de la formalisation microfondée d'Anderson et van Wincoop (2003), qui généralise le modèle classique en intégrant les résistances commerciales multilatérales via des effets fixes exportateur et importateur.

Dans notre cas, l'effet fixe « RDC » capture les caractéristiques structurelles congolaises communes à tous les partenaires (politique commerciale, compétitivité systémique), tandis que les effets fixes « partenaire » contrôlent les spécificités de chaque pays COMESA (contiguïté continentale, appartenance à d'autres REC, niveau de développement). Cette approche résout le biais d'omission de variables et le « puzzle des frontières », tout en restant compatible avec les données agrégées bilatérales disponibles. Ainsi, la forme définitive du modèle se présente de la manière suivante :

$$\ln X_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \ln Y_i + \beta_2 \ln Y_j + \beta_3 \ln N_i + \beta_4 \ln N_j + \beta_5 \ln D_{ij} \quad (6)$$

Notre analyse utilisera la forme log-linéaire du modèle de gravité, qui est la spécification la plus courante et la plus appropriée pour l'estimation économétrique des modèles de commerce.

3.3.2. Spécification du modèle économétrique et définition des variables

3.3.2.1. Équation du modèle

L'analyse empirique de l'intensité des échanges de la RDC et ses partenaires repose sur l'estimation d'une équation de gravité augmentée. Ce modèle, considéré comme le « cheval de bataille » de l'économie internationale (Head & Mayer, 2014), permet d'isoler les facteurs qui favorisent ou freinent les flux commerciaux. Conformément à la démarche hypothético-déductive, nous spécifions l'équation sous une forme log-linéaire afin d'interpréter les coefficients comme des élasticités.

Le modèle se présente comme suit :

Equation 7 :

$$\begin{aligned} \text{Log}(X_{ijt}) = & \beta_0 + \beta_1 \text{Log}(Y_{it}) + \beta_2 \text{Log}(Y_{jt}) + \beta_3 \text{Log}(Dist_{ij}) + \\ & \beta_4 \text{Log}(Infra_{ijt}) + \beta_5 \text{Log}(front_{ij}) + \beta_6 \text{COMESA}_{ij} + \beta_7 \text{LC}_{ij} + \lambda_t + \\ & \mu_{ijt} + \varepsilon_{ijt} \quad (7) \end{aligned}$$

Dans cette spécification, Où : X_{ijt} représente les exportations bilatérales du pays i vers le pays j ; β_0 : Constante du modèle, Y_{it} et Y_{jt} le PIB réel; et $Dist_{ij}$ la distance qui sépare les pays i et j (Nitsch, 2000). COMESA_{ij} Est une variable muette prenant la valeur 1 si les pays i et j appartiennent à la communauté et 0 si non, elle capte l'effet sur le commerce bilatéral, de l'appartenance des pays à la COMESA. Infra_i Capture les infrastructures (mesure la qualité des routes ou la connectivité). LC_{ij} Est une variable muette vaut 1 si i et j partagent la même langue officielle et 0 sinon, $front_{ij}$:représente la frontière entre les deux pays.

λ_t est un facteur qui capte l'effet spécifique temporel ; μ_{ij} un terme qui capte les effets bilatéraux et ε_{ijt} le reste de la perturbation ou le terme d'erreur idiosyncratique.

Définition et Justification des Variables

La variable dépendante du modèle est la valeur des échanges commerciaux bilatéraux entre la RDC et ses partenaires du COMESA, mesurée par les exportations, importations ou le commerce total (somme des deux). Exprimée en logarithme naturel, cela permet de réduire la dispersion des données et d'interpréter les coefficients comme des élasticités (Head & Mayer, 2014). L'objectif est d'expliquer la variation de ces flux en fonction de caractéristiques économiques, géographiques, infrastructurelles et institutionnelles.

Variables Indépendantes

A. Masse Économique ($\ln \text{PIB}_{it}$ et $\ln \text{PIB}_{jt}$)

Le PIB des pays, représentant la taille de leur économie, est une variable clé. Il agit comme un proxy de la capacité d'offre (exportations) et de demande (importations) (Anderson & van

Wincoop, 2003). Un PIB plus élevé augmente la probabilité d'échanges bilatéraux, avec des coefficients attendus positifs (Tinbergen, 1962).

B. Distance Géographique (InDISTij)

La distance géographique entre la RDC et ses partenaires, mesurée en kilomètres, reflète les coûts de transport et les frictions associés à l'éloignement (Limao et Venables, 2001). Elle est souvent log-transformée, le coefficient attendu étant négatif ($\beta_3 < 0$) : plus la distance est grande, plus les coûts de transaction augmentent, réduisant ainsi les échanges (Tinbergen, 1962).

C. Infrastructures

Les infrastructures sont cruciales pour l'intensité des échanges, surtout dans les pays en développement. Cette variable évalue la qualité des infrastructures essentielles au commerce (réseaux routiers, ports, services logistiques). En général, elle est introduite en logarithme, avec un coefficient positif attendu : une amélioration des infrastructures devrait réduire les coûts de transaction et accroître le commerce (Bougheas et al., 1999).

Matrice X

La matrice X comprend des variables muettes liées au commerce bilatéral, telles que l'appartenance à un même espace sous-régional et la langue commune.

D. Frontière Commune (FRONTij)

Cette variable muette, prenant la valeur 1 si la RDC partage une frontière terrestre avec le partenaire, capte l'effet de proximité et favorise les échanges bilatéraux. Le coefficient attendu est positif ($\beta_5 > 0$), renforçant l'idée que les pays contigus échangent davantage grâce à des coûts de transport réduits (Rose, 2000).

E. Langue Commune

Cette variable muette, prenant la valeur 1 si un pays partage une langue officielle avec la RDC, réduit les coûts d'information et facilite les échanges. Le coefficient attendu est positif, suggérant que la proximité linguistique favorise le commerce bilatéral (Bergstrand, 1985).

F. Appartenance au COMESA

Cette variable binaire mesure l'impact spécifique de l'accord d'intégration régionale, prenant la valeur 1 si les deux pays sont membres du COMESA. Elle capture l'effet des préférences tarifaires et des mesures de facilitation des échanges, avec un coefficient positif attendu : l'appartenance au COMESA devrait conduire à des échanges bilatéraux plus élevés (Balassa, 1961).

3.4. Opérationnalisation des variables et signes attendus

C'est à partir de relations théoriques entre la variable expliquée et celles explicatives nous sommes arrivés à émettre les hypothèses. Ces hypothèses en relation avec les théories

empiriques des différentes variables nous permettent aussi de définir les signes attendus des coefficients pour chaque variable.

L'opérationnalisation de ces variables et les attendus sont présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 1 : Opérationnalisation des variables et signe des coefficients

Variable	Définition/Opérationnalisation	Source	Justification théorique	Signe attendu
Commerce bilatéral	Valeur des exportations + importations RDC-partenaire (millions USD courants)	UN Comtrade, WITS, COMESA	Variable dépendante du modèle de gravité	+
<i>In PIB RDC</i>	Logarithme du PIB de la RDC (milliards USD courants)	Banque mondiale, FMI	Taille économie → capacité offre/demande (Tinbergen, 1962)	-
1. In PIB Partenaire	2. Logarithme du PIB du partenaire COMESA (milliards USD courants)	3. Banque mondiale, FMI	Taille partenaire → marché d'exportation (Anderson & van Wincoop, 2003)	+
In Distance	Distance géographique (km) entre Kinshasa et capitale partenaire (grande cercle)	CEPII GeoDist	Proxy coûts transport/information (Limao & Venables, 2001)	+
In Infrastructures	Indice qualité infrastructures (0-100) ou LPI Banque mondiale	Banque mondiale LPI, FMI	Réduction coûts transaction (Bougheas et al., 1999)	+
Frontière commune	1 si RDC partage frontière terrestre avec partenaire, 0 sinon	CEPII GeoDist	Commerce transfrontalier + proximité (Rose, 2000)	+
Langue commune	1 si langue officielle commune (français/anglais/suahili), 0 sinon	CEPII GeoDist	Réduction coûts information (Bergstrand, 1985)	+
COMESA	1 si les deux pays membres COMESA période étudiée, 0 sinon	COMESA Secretariat	Effet création commerce régional (Foroutan & Pritchett, 1993)	-

4. Résultats

4.1.1. Analyse descriptive des variables

Les variables retenues pour cette étude ont été au préalable définies dans le chapitre précédent. Il s'agit à ce niveau, de présenter les propriétés de ces variables avant de procéder à toute analyse des résultats. Ainsi donc, le tableau ci-dessous récapitule les propriétés statistiques des variables d'étude. Au regard de ces propriétés, plusieurs conclusions peuvent être tirées.

Tableau n°2 : Statistiques descriptives des variables

Statistic	log_trade	log_distance	GDP_RDC	GDP_partner	Frontier	COMESA_effective
Count	238.0000	238	238	238	238	238
Mean	9.9177	7.0056	25.0264	22.9492	0.1800	0.5444
Std	0.9423	0.8714	0.2663	0.4096	0.3855	0.2051
Min	7.3803	5.5152	24.3628	22.0113	0.0000	0.2077
25%	9.3310	6.2619	24.8241	22.6556	0.0000	0.3731
50%	9.9461	7.1080	25.0218	22.9308	0.0000	0.5472
75%	10.4909	7.6755	25.1962	23.2275	0.0000	0.7127
Max	12.4632	8.4702	25.6569	24.2316	1.0000	0.8914

Source : Calculs de l'auteur sur Eviews 12

Le tableau 2 présente les statistiques descriptives des variables clés sur 238 observations, permettant d'évaluer le niveau moyen, la dispersion et l'hétérogénéité des échanges entre les pays du COMESA. Le logarithme des échanges commerciaux bilatéraux a une moyenne de 9,92, indiquant un volume généralement modeste entre la RDC et ses partenaires. L'écart-type de 0,94 suggère une intensité d'échange variée, influencée par des facteurs tels que la proximité géographique, la taille économique et l'appartenance à des corridors commerciaux.

La distance moyenne est de 7,01, révélant des contraintes logistiques importantes. Les échanges avec des pays éloignés, comme l'Égypte ou la Libye, entraînent des coûts et délais élevés, limitant l'intensité commerciale.

La RDC affichant un PIB réel moyen de 25,03, se positionne comme une grande économie du COMESA. En revanche, la taille économique moyenne des partenaires est de 22,95, avec des pays puissants comme l'Égypte et le Kenya. Ces différences influencent directement les

capacités d'importation et d'exportation. Seuls 18 % des échanges concernent des pays frontaliers, soulignant que la proximité géographique n'est pas toujours essentielle pour un commerce intensif. Cette dynamique peut révéler des défis géopolitiques et logistiques.

L'appartenance au COMESA varie entre 0,21 et 0,89, avec une moyenne de 0,54, indiquant que plus de la moitié des échanges se font avec des partenaires intégrés dans cet accord. Cela met en lumière le rôle potentiel de l'appartenance institutionnelle dans le commerce régional, bien que la variabilité suggère des niveaux d'intégration différents entre pays.

Matrice de Corrélation

Avant d'estimer économétriquement les déterminants des échanges intra-COMESA, une analyse de la matrice de corrélation est réalisée pour explorer les relations entre les variables clés. Cela permet d'évaluer la force des liens linéaires et de guider l'interprétation des résultats. Il est crucial de vérifier l'absence de multicolinéarité entre les variables explicatives, situation où deux variables sont fortement corrélées, ce qui peut entraîner des estimations instables. Le tableau 2 fournit la matrice de corrélation de Pearson pour l'ensemble des variables considérées.

Tableau 2 : Matrice de corrélation

Variables	Log échange	Log distance	PIB_RDC	PIB partenaire	Frontière	Effet_COMESA
Log échange	1.0000	-0.0835	-0.0037	-0.0007	0.1553	-0.0516
Log distance	-0.0835	1.0000	0.0985	0.1131	0.0628	-0.0040
PIB_RDC	-0.0037	0.0985	1.0000	-0.0147	-0.0051	-0.1653
PIB partenaire	-0.0007	0.1131	-0.0147	1.0000	0.0753	0.0596
Frontière	0.1553	0.0628	-0.0051	0.0753	1.0000	-0.1704
Effet_COMESA	-0.0516	-0.0040	-0.1653	0.0596	-0.1704	1.0000

Source : Estimation de l'auteur sur Eviews 12

L'analyse de corrélation est une étape exploratoire cruciale dans toute étude économétrique. Elle permet d'évaluer la nature, le sens et l'intensité des relations linéaires entre les variables avant d'estimer les modèles. Bien que la corrélation ne démontre pas une causalité, elle fournit des indications préliminaires sur les interactions possibles entre le PIB, les infrastructures, la distance, et d'autres variables de contrôle au sein des pays du COMESA.

Les résultats de la matrice de corrélation (tableau 2) révèlent plusieurs relations intéressantes concernant les échanges commerciaux bilatéraux ($\log_échanges$) entre la République Démocratique du Congo (RDC) et ses partenaires du COMESA. Une corrélation positive modérée (0,1553) entre le volume des échanges et la présence d'une frontière commune confirme que la proximité géographique favorise le commerce intra-régional en réduisant les coûts de transaction.

La distance ($\log_distance$) affiche une corrélation négative faible (-0,0835) avec le volume des échanges, suggérant que l'éloignement a un effet restrictif, bien que moins prononcé. Cela pourrait s'expliquer par des facteurs compensatoires, comme la qualité des infrastructures. Les corrélations quasi nulles entre les PIB de la RDC et de ses partenaires avec les échanges commerciaux illustrent que la relation entre taille économique et intensité des flux est complexe et nécessite une modélisation multivariée pour isoler les effets. L'effet de l'appartenance au COMESA montre une corrélation légèrement négative (-0,0516) avec l'intensité des échanges, indiquant que l'intégration commerciale institutionnelle ne suffit pas à expliquer les variations observées.

D'autres corrélations révèlent des interactions complexes, comme la relation légèrement positive entre la distance et les PIB des pays, et la corrélation négative entre la frontière commune et l'appartenance au COMESA (-0,1704), suggérant des différences structurelles ou politiques.

Bien que ces corrélations fournissent des insights, elles sont généralement faibles à modérées (tous les coefficients inférieurs à 0,20). Cela montre l'absence de relations linéaires fortes entre les variables indépendantes. Chaque variable (PIB, Distance, Frontière, COMESA) apporte des informations uniques, renforçant la nécessité de recourir à des modèles économétriques pour capturer les effets différés et les relations complexes entre les variables.

Approche Économétrique

Cette analyse de corrélation met en évidence des relations faibles à modérées entre les variables, indiquant qu'une approche économétrique plus approfondie est nécessaire pour comprendre les déterminants de l'intensité des échanges au sein du COMESA.

La complexité des influences économiques, géographiques et institutionnelles sur les flux commerciaux bilatéraux nécessite une modélisation capable d'isoler les effets tout en contrôlant les variables confondantes. Ainsi, la suite de cette étude se concentrera sur l'estimation d'un modèle gravitaire adapté au contexte africain, afin de quantifier précisément l'impact des variables explicatives identifiées : taille économique (PIB), distance géographique, qualité des infrastructures, langue commune, frontière partagée, et appartenance au COMESA.

4.2. Estimations

Cette section présente les résultats issus de l'estimation du modèle gravitaire appliqué aux échanges commerciaux bilatéraux entre la RDC et les autres pays membres du COMESA. La méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) a été utilisée pour quantifier l'impact des différentes variables explicatives retenues, conformément à la théorie économique et aux fondements du modèle gravitaire.

Les résultats sont d'abord présentés pour la spécification de base incluant les variables classiques, à savoir la taille économique, la distance géographique, la frontière commune et la langue partagée. Par la suite, des spécifications enrichies intègrent la qualité des infrastructures et l'effet de l'appartenance au COMESA, permettant d'évaluer la robustesse et la cohérence des estimations.

4.2.1. Estimation par Moindres Carrés Ordinaires (MCO)

Tableau 3. OLS – Gravité RDC–COMESA

Variable	(1) Base	(2) +Infra	(3) +COMESA
ln(PIB_RDC)	1.12***	1.05***	1.03***
ln(PIB_part)	0.78***	0.70***	0.67***
ln(Distance)	-1.35***	-1.30***	-1.28***
Frontière	1.20***	1.10***	1.05***
Langue	0.50**	0.45**	0.43**
Infrastructures		0.60***	0.58***
COMESA			0.55***
Constante	-22.5***	-21.8***	-21.2***
Observations	238	238	238

***-significative à 1% **- significative à 5% *-significative à 10%

Source : Auteur

Le tableau 3 présente les résultats de l'estimation du modèle gravitaire par moindres carrés ordinaires (MCO) appliqué aux échanges commerciaux entre la République Démocratique du Congo (RDC) et les autres pays du COMESA, comportant trois spécifications : un modèle de

base (1), une version enrichie incluant la qualité des infrastructures (2) et une autre intégrant l'effet de l'appartenance au COMESA (3).

Dans toutes les spécifications, les coefficients des logarithmes des PIB de la RDC et des pays partenaires sont positifs et significatifs au seuil de 1 %. Cela confirme que la taille économique des partenaires est essentielle pour l'intensité des échanges. Le coefficient de $\ln(\text{PIB_RDC})$ varie légèrement de 1,12 (modèle de base) à 1,03 (spécification finale), indiquant qu'une augmentation de 1 % du PIB de la RDC entraîne une hausse d'environ 1,12 % des échanges bilatéraux. De même, le PIB du partenaire a un coefficient de 0,67 dans la dernière spécification, soulignant son impact significatif.

La distance, perçue comme indicateur des coûts de transaction, a un coefficient négatif significatif (-1,28 à -1,35), confirmant que plus la distance est grande, plus le commerce bilatéral diminue. Une augmentation de 1 % de la distance réduit le volume des échanges d'environ 1,3 %.

Les variables représentant la présence d'une frontière commune et le partage d'une langue ont un impact positif significatif sur le commerce. Partager une frontière multiplie le volume des échanges d'environ 2,86 fois (coefficient entre 1,05 et 1,20), en facilitant les échanges grâce à la proximité et à la réduction des coûts. La langue commune a également un effet positif (coefficient de 0,43 à 0,50), indiquant que les pays partageant une langue nationale voient leur commerce réciproque croître de 0,50 %.

L'inclusion de la variable qualité des infrastructures dans le modèle (spécification 2) montre un coefficient positif et significatif (environ 0,58 à 0,60), confirmant que de meilleures infrastructures de transport et de logistique stimulent l'intensité des échanges. Faute de données sur les infrastructures routières ou ferroviaires, nous avons utilisé celles de télécommunication comme proxy, avec un coefficient positif au seuil de 1 %, indiquant qu'une amélioration de 1 % de ces infrastructures entraîne une hausse du commerce de 0,58 %. L'appartenance au COMESA dans la spécification 3 a un effet favorable significatif (coefficient de 0,55), suggérant que le commerce bilatéral aurait augmenté de 73 % ($e^{0.55} - 1$). Cette variable reflète l'impact de l'intégration effective au-delà de l'adhésion formelle, suggérant que l'intégration régionale a des effets tangibles lorsque des mesures concrètes de libéralisation sont mises en œuvre.

4.2.2. Prise en compte de l'hétérogénéité inobservable : Résultats estimés par le modèle à Effets Fixes (Panel)

Le passage d'une estimation en moindres carrés ordinaires (OLS) à un modèle à effets fixes s'explique par la nécessité de contrôler pour les caractéristiques non observées mais constantes

dans le temps, qui peuvent biaiser les estimations. Dans le contexte des échanges commerciaux, ces effets spécifiques peuvent être liés à des facteurs structurels propres à chaque pays partenaire (tels que leur politique commerciale, stabilité institutionnelle, géographie physique non observée, etc.) ou à des chocs temporels communs affectant toutes les relations commerciales au cours d'une année donnée (comme des crises économiques mondiales, évolutions réglementaires, etc.).

Le modèle à effets fixes permet d'isoler l'impact des variables observables en neutralisant cette hétérogénéité non observable et en réduisant ainsi le risque de biais d'estimation.

Tableau 4. Modèle FE – Effets fixes pays + année

Variable	(1) Base FE	(2) +COMESA
ln(PIB_RDC)	1.15***	1.10***
ln(PIB_part)	0.45***	0.42***
Infrastructures	0.40**	0.35**
COMESA		0.32**
R2 (within)	0.61	0.65
Observations	238	238

***-significative à 1% **- significative à 5% *-significative à 10%

Source : Auteur

Le tableau 4 présente les résultats des estimations du modèle gravitaire appliqué aux échanges bilatéraux entre la République Démocratique du Congo (RDC) et les autres membres du COMESA, cette fois en utilisant un modèle à effets fixes (FE) contrôlant à la fois pour les effets spécifiques non observés propres aux pays et ceux liés aux années. Cela permet de "nettoyer" le modèle de toute l'hétérogénéité inobservée pour se concentrer uniquement sur les effets des variables qui varient, comme la croissance du PIB, infrastructure ou l'adhésion au COMESA. Premièrement, comme attendu, les variables purement structurelles et invariables dans le temps (distance, frontière, langue commune) sont absorbées par les effets fixes pays. Dans la première spécification (1), les coefficients des logarithmes du PIB de la RDC et du partenaire sont positifs et significatifs au seuil de 1 %, avec des valeurs respectives de 1,15 et 0,45. Ces coefficients indiquent qu'une hausse de 1 % du PIB de la RDC entraîne une augmentation d'environ 1,15 % des échanges commerciaux bilatéraux, tandis qu'une augmentation similaire du PIB du partenaire conduit à une hausse de près de 0,45 % des échanges. On observe ici que les coefficients sont légèrement inférieurs pour le PIB du partenaire par rapport aux estimations OLS, ce qui peut refléter le contrôle des effets inobservés spécifiques aux entités.

En deuxième lieu, l'effet des infrastructures demeure positif et significatif (0,40), ce qui confirme l'importance des capacités logistiques et matérielles pour faciliter les échanges commerciaux, même après contrôle des effets fixes. Troisièmement, dans la deuxième spécification (2), l'introduction de la variable d'appartenance au COMESA montre un effet positif significatif avec un coefficient de 0,32. Cela confirme que l'intégration régionale institutionnelle favorise sensiblement l'intensité des échanges dans la région, bien que son impact soit plus modéré qu'en estimation OLS, probablement du fait que les effets fixes capturent une partie de la variabilité liée aux caractéristiques non observées des pays et années. Enfin, le modèle explique à 65% la variation temporelle des échanges de la RDC avec les partenaires au sein du COMESA, le coefficient R2 (within) s'améliore entre la première et la deuxième spécification, passant de 0,61 à 0,65, indiquant que le modèle avec l'effet COMESA explique mieux la variabilité intra-pays dans l'intensité des échanges bilatéraux au cours du temps.

4.2.3. Commerce total et estimation PPML : robustesse aux zéros et à l'hétéroscédasticité

Le recours au modèle PPML s'explique par ses avantages spécifiques pour l'estimation des modèles gravitaires, notamment dans le contexte des échanges commerciaux où les données contiennent souvent des valeurs nulles (zéros) pour certains flux bilatéraux. Contrairement aux moindres carrés ordinaires (OLS) sur les logarithmes, qui nécessitent d'exclure ou de transformer ces observations, le PPML peut intégrer directement les zéros sans biaiser les résultats. De plus, le PPML est robuste à l'hétéroscédasticité, un problème statistique fréquent dans les données commerciales où la variance des erreurs n'est pas constante. Cette robustesse garantit des estimations plus fiables et moins sensibles aux outils et à la variabilité des données. En combinant la capacité à gérer les zéros et la robustesse face à l'hétéroscédasticité, le PPML représente une méthode économétrique recommandée pour l'estimation des modèles gravitaires, ce qui confère une confiance accrue aux résultats présentés dans ce tableau ci-dessous.

Tableau 5. PPML – Commerce total

Variable	PPML Base	PPML + COMESA
ln(PIB_RDC)	1.20***	1.10***
ln(PIB_part)	0.90***	0.85***
ln(Distance)	-0.95***	-0.90***
Frontière	1.35***	1.20***
Langue	0.60***	0.55***
COMESA		0.42**
Pseudo-R2	0.71	0.74
Observations	238	238

***-significative à 1% **- significative à 5% *-significative à 10%

Le tableau 5 présente les résultats de l'estimation du modèle gravitaire appliqué au commerce total entre la République Démocratique du Congo (RDC) et ses partenaires du COMESA, en utilisant la méthode du Poisson Pseudo-Maximum de Vraisemblance (PPML). Deux spécifications sont proposées : une version de base et une version incluant l'effet d'appartenance au COMESA.

Les coefficients estimés pour les logarithmes des PIB de la RDC et des partenaires sont positifs et hautement significatifs dans les deux modèles. Ainsi, une augmentation de 1 % du PIB de la RDC correspond à une hausse moyenne d'environ 1,10 % à 1,20 % des échanges totaux, tandis que celle du PIB du partenaire conduit à une augmentation comprise entre 0,85 % et 0,90 %. Ces résultats confirment le rôle clé de la taille économique dans la stimulation des échanges commerciaux bilatéraux. La variable distance conserve son effet négatif attendu, avec un coefficient variant entre -0,95 et -0,90, ce qui indique qu'un accroissement de 1 % de la distance entre la RDC et un pays partenaire réduit le volume des échanges d'environ 0,9 %.

Les autres variables qualitatives, telles que la présence d'une frontière commune et le partage d'une langue, exercent un impact positif significatif, traduisant le rôle favorable de la proximité géographique et culturelle dans le commerce régional. La frontière commune accroît le commerce d'environ 1,20 à 1,35 unité de log-échanges, tandis que la langue commune améliore aussi significativement les échanges.

L'ajout de la variable d'appartenance au COMESA dans la seconde spécification révèle un effet positif et significatif (coefficient 0,42), confirmant que l'intégration commerciale régionale joue un rôle important dans l'intensification des échanges bilatéraux. Le pseudo-R² élevé (0,71 à 0,74) atteste de la bonne capacité explicative des modèles. Les coefficients associés

conservent les signes attendus et restent significatifs. Le fait que les résultats PPML, considérés comme plus fiables dans la littérature de gravité moderne, corroborent les résultats OLS et FE renforce la crédibilité des conclusions.

4.2. Analyse de robustesse

Pour analyser la robustesse des résultats, l'étude fait recours aux mesures alternatives permettant d'apprécier les déterminants de l'intensité des échanges commerciaux entre la RDC et ses partenaires du COMESA.

4.3.1. Mesure alternative : Modèle d'intensité commerciale

Tableau 6. Intensité commerciale (TI) – FE

Variable	FE – TI
ln(PIB_RDC)	0.48***
ln(PIB_part)	0.52***
Infrastructures	0.42***
COMESA	0.28**
R2 (within)	0.57
Observations	238

***-significative à 1% **- significative à 5% *-significative à 10%

Source : Auteur

Afin de vérifier si les résultats sont robustes, le tableau 6 utilise comme variable dépendante un indicateur d'intensité commerciale (TI), défini comme le ratio entre les exportations de la RDC vers un pays j et le commerce total de la RDC, le tout en logarithmes. Cette mesure permet de s'affranchir, au moins en partie, des effets globaux de la conjoncture congolaise et de se concentrer sur l'importance relative de chaque partenaire dans la structure des exportations de la RDC.

Les résultats montrent que l'intensité commerciale est positivement associée au PIB de la RDC et des pays partenaires, et à la qualité de ses infrastructures, l'effet du COMESA demeure positif, même si son amplitude est plus faible que dans le cas des flux en niveau, ce qui est logique dans la mesure où l'indicateur d'intensité est, par construction, déjà partiellement normalisé par le commerce total de la RDC.

L'utilisation de l'intensité commerciale comme mesure alternative est donc justifiée dans la mesure où elle confirme que les résultats ne sont pas uniquement dus à des fluctuations de grande échelle du commerce total de la RDC, mais reflètent bien une réallocation des flux en faveur des partenaires les plus intégrés.

Ces résultats confirment la robustesse des effets des principales variables économiques, infrastructurelles et institutionnelles sur l'intensité du commerce intra-COMESA, validant ainsi les conclusions issues des spécifications précédentes et renforçant la robustesse.

4.3.2. Traitement de l'endogénéité et de la dynamique

L'estimation par OLS ou modèles classiques peut être biaisée lorsque certaines variables explicatives sont endogènes, c'est-à-dire corrélées avec le terme d'erreur du modèle. Ici, la taille économique (PIB) des pays peut être affectée en retour par les échanges commerciaux (simultanéité), ce qui viole l'hypothèse d'exogénéité nécessaire aux estimateurs classiques.

La méthode des doubles moindres carrés instrumentaux (2SLS – IV) permet d'y remédier en utilisant des variables instrumentales. Ces instruments doivent être corrélés avec la variable endogène (ici, le PIB) mais indépendants de l'erreur structurelle. La distance coloniale et la similarité historique sont traditionnellement utilisées dans la littérature car elles influencent durablement les relations commerciales sans être directement affectées par les fluctuations économiques contemporaines.

4.3.2.1. Résultats estimés par le modèle de gravité instrumenté

Tableau 7. – Modèle de gravité instrumenté

Variable	2SLS – IV
ln(PIB_RDC)	1.18***
ln(PIB_part)	0.73***
Instrument : Distance coloniale	Relevance: 0.52***
Instrument : Similarité historique	Relevance: 0.41***
COMESA	0.37**
Observations	238

***-significative à 1% **- significative à 5% *-significative à 10%

Source : Auteur

Une préoccupation classique dans l'estimation des modèles de gravité concerne l'éventuelle endogénéité de certains déterminants, pour traiter cette question, le Tableau 7 présente les résultats d'un modèle à variables instrumentales (IV), estimé par méthode des moindres carrés en deux étapes (2SLS).

Le recours à des variables instrumentales est justifié par la nécessité de corriger le biais d'estimation potentiel lié à l'endogénéité. Les instruments choisis sont la distance coloniale et la similarité historique, deux variables qui influencent la structure des relations commerciales mais sont a priori exogènes aux chocs contemporains affectant le commerce. Leur pertinence est confirmée par leurs tests statistiques (indices de pertinence respectivement à 0,52*** et

0,41***), indiquant une bonne corrélation avec la variable instrumentée mais pas avec l'erreur du modèle.

L'effet de l'appartenance au COMESA reste positif et significatif (coefficient de 0,37), ce qui confirme que l'intégration commerciale régionale continue de jouer un rôle favorable dans l'intensification des échanges. Cette estimation, légèrement inférieure aux modèles précédents, peut refléter la correction des biais d'endogénéité et une estimation plus précise de l'impact réel de l'intégration institutionnelle. Le modèle instrumenté par 2SLS renforce la robustesse des résultats en tenant compte des potentiels problèmes de simultanéité et d'endogénéité, offrant des estimations plus fiables et moins biaisées.

Résultats estimés par le modèle Panel dynamique GMM

Tableau 8. Robustesse finale – Panel dynamique GMM

Variable	GMM-Sys
L.ln(Exports)	0.32***
ln(PIB_RDC)	0.82***
ln(PIB_part)	0.58***
COMESA	0.33**
Sargan test	p = 0.42
AR(2)	p = 0.19
Observations	224

***-significative à 1% **- significative à 5% *-significative à 10%

Source : Auteur

Le tableau 8 présente les résultats de l'estimation finale effectuée à l'aide du modèle de panel dynamique système GMM (GMM-Sys), appliqué aux échanges commerciaux bilatéraux entre la République Démocratique du Congo (RDC) et ses partenaires du COMESA. Ce modèle intègre une dynamique temporelle en prenant en compte la dépendance des échanges commerciaux actuels par rapport à ceux de la période précédente, représentée ici par la variable retardée du logarithme des exportations (L.ln(Exports)).

Le coefficient significatif et positif de 0,32 associé à cette variable retardée indique que l'intensité des échanges commerciaux présente une persistance dans le temps : une augmentation des échanges à l'année précédente tend à se maintenir, ce qui suggère une dynamique stable dans les relations commerciales entre la RDC et ses partenaires.

Les coefficients des logarithmes du PIB de la RDC (0,82) et du pays partenaire (0,58), tous deux significatifs au seuil de 1 %, confirment une fois encore l'importance des dimensions économiques dans la détermination de l'intensité des échanges. Ces valeurs indiquent que la

taille économique des deux partenaires continue d'expliquer une part substantielle des fluctuations des flux commerciaux, même après prise en compte de la dimension dynamique. L'effet positif et significatif de l'appartenance au COMESA (0,33) souligne l'influence favorable de l'intégration commerciale régionale, qui semble renforcer durablement les échanges bilatéraux dans l'espace COMESA.

Les tests statistiques associés confirment la validité du modèle : le test de Sargan ($p=0,42$) n'indique pas de problème d'instrumentation, attestant de la pertinence des instruments utilisés, tandis que le test d'autocorrélation d'ordre 2 (AR (2), $p=0,19$) n'identifie pas de corrélation sérielle problématique dans les résidus. Ces résultats garantissent la robustesse des estimations obtenues.

4.4. Discussion des résultats empiriques

La présentation de nos résultats s'articule autour d'une recherche de cohérence systématique entre nos interrogations de départ, les buts poursuivis et les évidences statistiques obtenues.

Premièrement, pour répondre à notre question spécifique liée aux leviers des échanges commerciaux bilatéraux et atteindre notre premier objectif de mesurer l'influence du PIB, des infrastructures et des variables de proximité sur l'intensité des échanges commerciaux, nos estimations (MCO, PPML, FE) révèlent des coefficients systématiquement positifs et significatifs. Ces résultats valident l'idée que la masse économique des partenaires, le partage d'une frontière ou d'une langue commune agissent comme des catalyseurs majeurs de l'intensité commerciale entre la RDC et les partenaires.

Deuxièmement, en ce qui concerne l'impact des freins géographiques (distances), notre seconde question de recherche visait à évaluer l'effet de la distance sur l'intensité de flux commerciale. A cet objectif correspond un résultat empirique sans équivoque ; le coefficient de la distance est négatif et élevé dans tous nos modèles. Cela confirme que l'éloignement physique constitue la principale barrière naturelle limitant le plein potentiel des échanges intra-COMESA pour la République Démocratique du Congo.

Enfin, le passage aux modèles dynamiques (GMM) et aux tests de robustesse (ZIP, ZINB, IV en annexe) permet de lier l'ensemble de nos objectifs en confirmant la stabilité de ces déterminants dans le temps et l'analyse montre une convergence parfaite : les facteurs d'attraction (PIB, Accord) luttent contre les facteurs de résistance (Distance), définissant ainsi la structure actuelle du commerce bilatéral de la RDC au sein du bloc.

Les résultats issus de l'estimation du modèle gravitaire par Moindres Carrés Ordinaires (MCO) confirment la pertinence de cette approche. Au regard des résultats obtenus après analyse, il s'avère que nos hypothèses sont globalement confirmées.

Nos résultats montrent en effet que le partage d'une frontière commune est le moteur premier avec un coefficient positif (+1,35), tandis que la distance reste le frein majeur avec un coefficient négatif (-1,40), validant ainsi la pertinence du modèle de gravité pour expliquer les volumes du commerce entre la rdc et les partenaires. et spécifiquement les résultats obtenus dans cette étude confirment, dans une large mesure, les constats largement documentés dans la littérature sur les déterminants du commerce intrarégional en Afrique, en particulier dans le cadre des modèles gravitaires appliqués au COMESA.

4.5. Taille économique (PIB) : facteur déterminant avec limites contextuelles

Nos estimations montrent que la taille économique des pays, mesurée par le PIB, joue un rôle déterminant et positif dans l'intensité des échanges commerciaux entre la RDC et ses partenaires du COMESA. Cette conclusion corrobore les travaux de Baier et Bergstrand (2007) qui soulignent que la taille des économies est un facteur clé influençant la valeur des échanges bilatéraux, principe également confirmé dans un contexte africain par Andriamananjara et al. (2010) et également conforme à la littérature classique sur le commerce international (Krugman, 1991). Par ailleurs, les résultats dynamiques obtenus via le modèle GMM illustrent la persistance temporelle des échanges, en accord avec l'analyse de Mulenga et Govinden (2017), qui insistent sur la nature cumulative et dynamique du commerce régional africain. Cependant, Kimenyi et Shukla (2016) avertissent que le PIB seul ne suffit pas à garantir une croissance des échanges sans améliorations parallèles en infrastructures et en qualité institutionnelle. Ce complément souligne la nécessité d'approches intégrées pour traduire la puissance économique en échanges effectifs.

4.6. Distance géographique : freins classiques dépassables

Notre étude confirme que la distance demeure un obstacle significatif au commerce intra-COMESA. L'effet négatif de la distance sur le commerce est une constante empirique depuis Tinbergen (1962). Le constat d'un impact négatif et significatif de la distance sur le commerce est conforme à la littérature classique (Head et Mayer, 2014) et aux résultats empiriques africains (Faye et al., 2004).

Toutefois, Bouoiyour et al. (2017) et Mendez-Parra et Waight (2019) démontrent que cet effet négatif de la distance peut être partiellement compensé par des politiques infrastructurelles robustes et des initiatives d'intégration régionale améliorant les corridors commerciaux. Ces enseignements soulignent que la distance n'est pas une fatalité et que des mesures ciblées peuvent réduire son poids dans les échanges commerciaux.

Nos résultats, où l'effet de la distance reste négatif mais relativement modéré surtout dans les modèles PPML et dynamiques, s'inscrivent dans cette tendance où les barrières liées à la

distance ne sont pas absolues et peuvent être diminuées par des facteurs compensatoires (par l'amélioration des infrastructures et la coopération régionale).

4.7. Effet frontière : confirmations empiriques et enjeux contextuels

Les résultats de cette recherche confirment que la présence d'une frontière commune exerce un effet positif significatif sur le volume des échanges bilatéraux. Cette conclusion rejoint les travaux fondamentaux d'Anderson et van Wincoop (2003), qui expliquent la forte barrière économique créée par les frontières et leur impact négatif sur le commerce. Head et Mayer (2014) ont également montré que les frontières réduisent en moyenne de moitié les échanges commerciaux, illustrant le défi majeur que représentent les barrières physiques et administratives.

Dans le contexte africain et particulièrement au sein du COMESA, cet effet frontière est nuancé par des problématiques spécifiques. D'une part, Gupta et Khadka (2015) insistent sur le rôle des échanges frontaliers, souvent de nature informelle, qui tissent des liens économiques forts malgré les contraintes. D'autre part, Cederman et al. (2015) mettent en garde contre les obstacles persistants liés à des barrières non tarifaires, des rigidités administratives et des tensions politiques locales pouvant limiter les avantages attendus. Nos résultats corroborent cette double réalité, identifiant la frontière comme un facteur facilitant tout en soulignant la nécessité d'actions visant à lever les obstacles non physiques.

4.8. Infrastructures

Concernant les infrastructures, l'importance positive et fortement significative des infrastructures confirmée dans notre étude rejoint les conclusions de Calderón et Servén (2010) et Eberhardt et Teal (2012), qui démontrent en Afrique que les déficits infrastructurels constituent un frein majeur au commerce. Nos résultats montrent que même dans des modèles contrôlant l'hétérogénéité non observée, les infrastructures demeurent un levier crucial pour accroître l'intensité des échanges, suggérant que des politiques ciblées dans ce domaine peuvent avoir un impact direct sur la croissance du commerce intra-régional.

Malgré ces convergences, quelques divergences apparaissent entre nos résultats et certaines études africaines qui soulignent des effets moins marqués. Calderón, Chong et Galindo (2008) soulignent que les infrastructures physiques doivent être accompagnées d'un environnement institutionnel favorable pour maximiser l'effet sur le commerce.

4.9. La langue commune : un facilitateur culturel et économique

Du point de vue culturel et géographique, la langue partagée ressort également comme facteur facilitateur des échanges et un déterminant robuste de l'intensité commerciale, une conclusion largement partagée dans la littérature. conformément aux travaux de Head, Mayer et Ries

(2010), qui établissent qu'une langue commune facilite la communication, réduit les coûts de transaction et améliore les relations commerciales.

Parallèlement, l'importance de la frontière commune observée dans notre étude, notamment dans les spécifications basées sur les effets fixes et PPML, rejoint les conclusions de Gupta et Khadka (2015) et Martin et Rey (2006), mettant en avant l'importance de la proximité géographique pour le commerce transfrontalier, notamment en Afrique où les échanges informels et les coopérations locales sont prépondérants. Bouba-Olga et Diouf (2016) confirment en contexte africain que la langue commune peut augmenter le commerce bilatéral de 15 à 30 %.

Cependant, cette relation n'est pas homogène sur tout le continent. Nyangoro (2019) souligne que la coexistence linguistique complexe en Afrique, où une multitude de langues vernaculaires cohabitent avec quelques langues officielles héritées de la colonisation, peut limiter la portée de ce facteur.

De même, Santos Silva et Tenreyro (2011) insistent sur le fait que la langue officielle commune ne suffit pas toujours à surmonter les barrières linguistiques locales dans des environnements multilingues complexes.

Ainsi, la langue commune, si elle favorise globalement les échanges, doit être appréhendée dans une perspective contextualisée qui intègre les réalités linguistiques locales.

5. De l'appartenance au COMESA

Finalement, l'impact positif et significatif de l'appartenance au COMESA confirme les résultats d'études telles que celles de Mulenga et Govinden (2017) et de Baier et Bergstrand (2007), qui montrent que l'intégration économique institutionnelle favorise le développement des échanges intra-zone. Toutefois, comme le soulignent Roy et Basu (2018), les effets de l'intégration régionale peuvent parfois être mitigés ou différés dans le temps, en raison de contraintes politiques, administratives ou de mise en œuvre des accords, ce qui peut expliquer des variations dans les coefficients observés selon les méthodologies employées. Notre utilisation de différentes spécifications méthodologiques, dont l'estimateur dynamique GMM, tend à démontrer que l'intégration est réellement bénéfique, mais que son impact est gradué et sensible au contexte structurel des pays membres.

Ainsi, toutes les hypothèses formulées dans le cadre de cette étude sont confirmées par les résultats économétriques obtenus. Ils confirment que les déterminants économiques (PIB), culturels (langue), géographiques (frontière, distance) et institutionnels (qualité des infrastructures, appartenance au COMESA) influencent significativement l'intensité des flux

commerciaux bilatéraux entre la RDC et les autres pays membres du COMESA, en cohérence avec les objectifs poursuivis.

Conclusion

Cette étude a analysé les déterminants de l'intensité des échanges commerciaux intra-COMESA, en se concentrant sur les relations entre la République Démocratique du Congo (RDC) et les autres pays membres – Burundi, Comores, Djibouti, Égypte, Érythrée, Zambie, Éthiopie, Kenya, Libye, Madagascar, Malawi, Ouganda, Rwanda, et Soudan – sur la période 2005-2021.

À travers l'estimation d'un modèle gravitaire par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO), les résultats révèlent plusieurs facteurs clés influençant les flux commerciaux bilatéraux dans cette région. La taille économique, mesurée par le PIB, constitue un déterminant fondamental. Les coefficients élevés et significatifs des PIB de la RDC et des partenaires montrent que des économies plus grandes sont mieux équipées pour échanger et absorber des biens et services, confirmant les théories économiques classiques.

De plus, la qualité des infrastructures est cruciale pour stimuler le commerce intra-régional. L'impact positif des infrastructures de transport et logistiques souligne la nécessité d'investir dans ce secteur, essentiel pour réduire les coûts et améliorer la connectivité en Afrique.

Les variables culturelles et géographiques, comme le partage d'une langue commune et la possession d'une frontière, favorisent également les échanges. Ces éléments facilitent la communication et réduisent les barrières administratives, soutenant ainsi le commerce transfrontalier.

L'appartenance au COMESA émerge comme un déterminant significatif, avec des résultats indiquant que l'intégration régionale renforce l'intensité des échanges. Cela souligne l'importance des politiques harmonisées et des efforts d'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires, tout en notant que ces effets dépendent de leur mise en œuvre effective. Enfin, la distance géographique a un impact négatif sur le commerce, reflet des coûts de transport élevés et des défis logistiques liés à l'éloignement. Cette dynamique persiste malgré les efforts d'intégration régionale et d'amélioration des infrastructures.

En conclusion, cette étude valide les hypothèses formulées et met en évidence la complexité des échanges intra-COMESA, influencés par des facteurs économiques, institutionnels, géographiques et culturels. Ces résultats offrent des recommandations précieuses pour les décideurs : renforcer les infrastructures, promouvoir l'intégration institutionnelle et favoriser la

coopération transfrontalière sont des leviers cruciaux pour dynamiser le commerce régional et soutenir un développement économique inclusif.

Cette recherche ouvre également des pistes pour des travaux futurs, en intégrant des dimensions comme la qualité institutionnelle, la stabilité politique, ainsi que les barrières non tarifaires, pour approfondir la compréhension des déterminants du commerce intra-régional en Afrique.

Références

- Anderson, J. E. (1979). A theoretical foundation for the gravity equation. *American Economic Review*, 69(1), 106-116.
- Baier, S. L., & Bergstrand, J. H. (2007). Do free trade agreements actually increase members' international trade? *Journal of International Economics*, 71(1), 72-95. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2006.02.005>
- Heckscher, E. F. (1919). The effect of foreign trade on the distribution of income. *Ekonomisk Tidskrift*, 21, 497-512.
- Krugman, P. (1980). Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade. *American Economic Review*, 70(5), 950-959.
- Krugman, P. (1991). Increasing returns and economic geography. *Journal of Political Economy*, 99(3), 483-499.
- Lancaster, K. (1980). Intra-industry trade under perfect monopolistic competition. *Journal of International Economics*, 10(2), 151-175.
- Linnemann, H. (1966). An Econometric Study of International Trade Flows. *North-Holland Publishing Company*.
- Ohlin, B. (1933). *Interregional and International Trade*. Harvard University Press.
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*.
- Baldwin, R. (2012). Global supply chains: Why they emerged, why they matter, and where they are going. *Global value chains in a changing world*, 13-59.
- Bouba-Olga, O., & Diouf, M. A. (2016). The effect of common language on trade: Evidence from African countries. *African Development Review*, 28(1), 43-58.
- Bouoiyour, J., El Mokdad, K., & Selmi, R. (2017). Does the regional trade agreement in COMESA promote inter-country trade? *Economies*, 5(3), 24.
- Calderón, C., & Servén, L. (2010). Infrastructure and economic development in Sub-Saharan Africa. *Journal of African Economies*, 19(suppl_1), i13-i87.
- Eberhardt, M., & Teal, F. (2012). Firm performance and worker turnover in African manufacturing. *Economica*, 79(315), 586-607.

-
- Faye, I., McArthur, J. W., Sachs, J. D., & Snow, T. (2004). The challenges facing landlocked developing countries. *Journal of Human Development*, 5(1), 31-68.
 - Gupta, A., & Khadka, S. (2015). Cross-border trade and regional integration in Africa: A case study of neighbouring countries sharing a border. *African Review of Economics and Finance*, 7(1), 1-18.
 - Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). The worldwide governance indicators: methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law*, 3(2), 220-246.
 - Roy, J., & Basu, P. (2018). Regional trade agreements and trade flows in Africa: a gravity model approach. *The World Economy*, 41(11), 3114-3130.
 - AfDB (2019). *African Economic Outlook 2019*. African Development Bank.
 - Akamal, A., Mulenga, K., & Singh, R. (2018). Infrastructure and trade facilitation in Africa: A case of COMESA countries. *Journal of African Trade*, 5(1-2), 12-27.
 - Bouoiyour, J., El Mokdad, K., & Selmi, R. (2017). Does the regional trade agreement in COMESA promote inter-country trade? *Economies*, 5(3), 24.
 - Faye, I., McArthur, J. W., Sachs, J., & Snow, T. (2004). The challenges facing landlocked developing countries. *Journal of Human Development*, 5(1), 31-68.
 - Faye, I., Mendez-Parra, M., & Waight, C. (2020). Trade potential and infrastructure: The case of the Democratic Republic of Congo. *Journal of African Economies*, 29(3), 345-367.
 - Martinez-Zarzoso, I., & Nowak-Lehmann, F. (2012). African trade policies: Does the EU's everything but arms initiative boost exports? *Review of World Economics*, 148(4), 713-736.
 - Mulenga, K., & Govinden, R. (2017). Regional integration and trade performance: The case of COMESA. *Journal of African Business*, 18(4), 485-503.
 - Roy, J., & Basu, P. (2018). Regional trade agreements and trade flows in Africa: A gravity model approach. *The World Economy*, 41(11), 3114-3130.
 - World Bank (2018). *Africa's Pulse: An Analysis of Issues Shaping Africa's Economic Future*